

2023

NEW DELHI, INDIA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

Conference proceedings available
at virtualconference.press

Research and Publishing Center virtualconferences. press
Institute for Scientific Research and Publication
INTERNATIONAL CONFERENCE ON
MULTIDISCIPLINARY

Internet address: <https://virtualconferences.press/>

E-mail: info@virtualconferences.press

Published by Research and Publishing Center virtualconferences. press

Issued Bimonthly

DOI prefix: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10342248>

New Delhi, India

August December 2023

International conference on multidisciplinary

2023 New Delhi, India

Part 4

Requirements for the authors.

The manuscript authors must provide reliable results of the work done, as well as an objective judgment on the significance of the study. The data underlying the work should be presented accurately, without errors. The work should contain enough details and bibliographic references for possible reproduction. False or knowingly erroneous statements are perceived as unethical behavior and unacceptable.

Authors should make sure that the original work is submitted and, if other authors' works or claims are used, provide appropriate bibliographic references or citations. Plagiarism can exist in many forms - from representing someone else's work as copyright to copying or paraphrasing significant parts of another's work without attribution, as well as claiming one's rights to the results of another's research. Plagiarism in all forms constitutes unethical

acts and is unacceptable. Responsibility for plagiarism is entirely on the shoulders of the authors.

Significant errors in published works. If the author detects significant errors or inaccuracies in the publication, the author must inform the editor of the journal or the publisher about this and interact with them in order to remove the publication as soon as possible or correct errors. If the editor or publisher has received information from a third party that the publication contains significant errors, the author must withdraw the work or correct the errors as soon as possible.

New Delhi, India 2023

Part -4

The publisher is not responsible for the materials published in the collection. All materials are Submitted in the author's edition and reflect the personal position of the conference participant.

Contact information of the organizing committee of the conference:

Email: info@virtualconferences.press

Official site: www.virtualconferences.press

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.10342248>

Available at virtualconferences. press and <http://ifsrp.edu.ge/index.php/icmehspc>

ORCID 0000-0001-6156-3630

OPEN ACCESS

BIOLOGICAL SCIENCE

Phytochemical composition of cultured *H. Elongatum*

Samarkand State University of Veterinary Medicine,
Animal Husbandry and Biotechnology

Begmatova M.X. Uralova S.U.

Maloxat_begmatova @ mail.ru

Abstract. 40% of medicines used in medicine in our country are made from wild medicinal plants. Some important medicinal preparations used in the treatment of some serious diseases (cardiac glycosides, alkaloids, saponins, terpenes, steroid and phenolic compounds and other biologically active substances) cannot be obtained by synthesis until now. So far, the only source of them is plants. Therefore, it is possible to develop the ways of correct and effective use of medicinal plants and to create wide access to supply the pharmaceutical industry of our Republic with natural medicines.

Key words: Flower, fruit, oblong, ovoid, ovate, oval and elliptic, introduction, budding, gross flowering, fruit, food ingredients, flavonoids, ascorbic acid, organic acids.

Enter. In the Strategy of Actions for the further development of the Republic of Uzbekistan, "development of the pharmaceutical industry, provision of affordable, high-quality drugs to the population and medical institutions..." PQ-251 dated May 20, 2022 "Cultural cultivation of medicinal plants" and decisions on measures to organize their wide use in processing and treatment were adopted [1].

In the implementation of these tasks, it is important to substantiate the morpho-biological characteristics of *Dalachoy* species in different climatic conditions, to determine their phytochemical composition, and to develop recommendations for the cultivation of raw materials.

***H. elongatum* L.** - A long field. Perennial herb. The height is 40-50 cm, the leaves are opposite, 15-20 mm. Changchili is short compared to the petals, it blooms and seeds in July-August. It grows in rocky and soft soils in the mountain zone. The flowers are collected in a shield-shaped or round-egg-shaped inflorescence. Petals are 18-20 mm, longer than pollen.

The plant contains essential oils 0.25%, vitamin C, coumarin, flavoring agent 9.84%, flavonoids 18%, anthocyanins 5.32%, vitamins P, E. In scientific medicine, the flower is used to remove stomach worms, to prevent fever (malaria) and diarrhea. In folk medicine, it is used to treat stomach worms and various worms in the stomach[2,3,4,5].

Research object and used methods. Determination of the phytochemical composition of plants was carried out in the Laboratory of Flavonoids together with the employees of the Institute of Plant Substances Chemistry. All chemical analyzes were carried out by the methods described in the XII edition of the State Pharmacopoeia [1].

The result and their analysis. This study also determined the amount of nutrients, organic acids, flavonoids and ascorbic acid in the budding, flowering, and roots of the rough field plant. The obtained results are presented in the table. It was clear from the analysis that the highest amount of additives was observed in the flowering phase and made 9.22%. This indicator was equal to 7.50% and 7.80% in the root of the field.

The relatively high amount of organic acids also corresponded to the flowering period and made 1.54%. When studying the composition of flavonoids, the highest amount of these substances was observed in the budding phase and was equal to 3.48%. This indicator was 0.58% in the flowering phase and 0.52% in the root composition. A relatively high level of ascorbic acid was observed in the budding phase and was equal to 0.012 (12.8 mg/ 100 g). It was found that ascorbic acid was 0.011 (11.2 mg/100 g) in the flowering phase and the lowest amount was observed in the root, equal to 0.0078 (7.83 mg/100 g).

So, from the results of the above analysis, it became clear that it is appropriate to use the flowering phase of this plant in order to obtain nutrients, and to use it when it enters the budding phase to extract ascorbic acid and flavonoids[6,7].

Table 1

Cultured h. phytochemical composition of elongatum

Accumulation of substances in organs	Biologically active substances, composition %				
	Moisture	Additives	Organic acids	Flavonoids	Ascorbic acid
Budding	6,22	7,50	1,32	3,48	0,012 (12,8mg/100g)
Flowering	5,68	9,22	1,54	0,58	0,011 (11,2mg/100g)
Root	7,62	7,80	1,24	0,52	0,0079 (7,83mg/100g)

Summary

Based on our analysis, we recommend taking these plants raw in the budding and flowering phase. It should also be noted that under the conditions of introduction, it is possible to use the roots of partially cultivated field species to obtain chemical elements necessary for the pharmaceutical industry.

Literature

1. Государственная фармакопея. XII издание. Выпуск 1. Общие методы анализа. 1987. М.С. 285.
2. I Hamdomov, EI Hamdomova, GA Suvonova, M Begmatova [Botanika va o'simliklar fiziologiyasi](#). Botanika qismi) Toshkent-2017 y 245-247
3. M. Begmatova S, O'ralova. Subject: Some biological characteristics of cherry (*hypericum perforatum* L) Planted in different crop schemes //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 51-58.
4. S.B. Mustanov M. Begmatova D.X. Berdimurodov Pharmaceutic properties and season characteristics of development *hypericum perforatum* L //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 112-116.
5. Н. Фарманов, У. Файзуллаев, М. Бегматова Далачой (*hypericum perforatum* l.) ни дориворлик хусусиятлари ва кимёвий таркиби //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 59-64.
6. Бегматова Малохат Хушвактовна Морфо-биологические особенности зверобоя продырявленного (*Hypericum perforatum* L.): автореферат диссертации доктора философии (PhD) по биологическим наукам:
7. Туляганова М. Сем. Guttiferae – Зверобойные // Определитель растений Средней Азии.Т. VII. Ташкент. “Фан” 1983.С. 105-108.

PEDAGOGICAL SCIENCE

“Талант – высокий уровень способностей человека к определенной деятельности”.

Ташкентский Государственный
педагогический Университет

Файзиева Гульзода Улугбековна

Студентка 5-го курса заочного отделения факультета психологии
Ташкентского Государственного педагогического Университета
лауреат стипендии им. А.Навои

Ключевое слова: Динамики одаренности, талант сближает способности с характером, проявления таланта, талант - сочетание способностей, высокий уровень творчества.

Движущая сила человечества – это творческие личности. Выявление таких личностей является насущной задачей психологии. Поэтому изучение вопросов структуры способностей, одаренности и таланта имеет очень большое значение как для теории психологии, так и для решения конкретных психолого-педагогических задач современного образования.

Цель доклада – попытаться дать общую характеристику современных взглядов на особенности и условия появления, развития и раскрытия таких сторон человеческой психики как способности, одаренность, талант.

Четкое разделение гениальности, одаренности и талантливости произошло много позже, чем даже выделение психологии в самостоятельную науку, - долгое время эти понятия считались синонимичными, а понятия «одаренность» вообще не существовало до определенного времени. «В науке до сих пор не существует ни общепринятой теории одарённости, ни единого и универсального её определения. Напротив, по мере изучения все яснее становится её сложность и многоплановость, невозможность её определения с помощью одного или нескольких признаков. Это привело к созданию более ста теорий одарённости, в каждой из которых нашли своё отражение разные грани и уровни этого многоликого феномена».

Российские психологи попытались обобщить современное состояние знаний в области психологии одарённости и определили одарённость как

«системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми».

При этом одаренность проявляется лишь через своё соотношение с условиями, в которых происходит конкретная деятельность человека. «Для динамики одаренности существенное значение имеет оптимальность уровня требований, выдвигаемых в ходе деятельности человека, например, требований, которые ставит ученику учебная программа. Чтобы стимулировать развитие, эти требования должны быть достаточно высокими». Одаренность и способности людей отличаются не количественно, а качественно. Качественные различия одаренности выражаются не только в том, что один человек одаренный в одной сфере, другой - в другой, но и в уровне сформированности одаренности. Поиск в способностях качественных отличий - важная задача психологии. Цель исследования одаренности состоит не в ранжировании людей ее уровнем, а в разработке способов научного анализа качественных особенностей одаренности и способностей.

Одаренность обычно проявляется в разносторонних способностях и граничит с талантом. Но талант проявляет себя как творчество. Высокий уровень творчества при выполнении деятельности — особенность таланта.

Талант характеризуется уровнем развития прежде всего специальных способностей. Это совокупность таких способностей, которые дают возможность получить продукт деятельности, который отличается новизной, высоким уровнем совершенства и общественной значимости.

Нужно отметить, что свойства личности, которые определяют талант, одновременно являются и чертами характера, так что талант сближает способности с характером.

Слово «талант» происходит от меры веса «таланти». В Новом Завете есть притча о трёх рабах, каждому из которых хозяин подарил по одному таланту золота. Один закопал свой талант в землю, второй разменял его, а третий

приумножил. Отсюда и три выражения: закопал, разменял и умножил (развил) свой талант. Из Библии слово «талант» распространилось в переносном смысле: как дар Божий, возможность творить, и творить нечто новое.

«Талант – высокий уровень способностей человека к определенной деятельности. Это сочетание способностей, которые дают человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнить определенную сложную трудовую деятельность».

Талантливый человек создает что-то новое в своей работе. Талантливость близка к гениальности, но меньше по значимости. Талант больше, чем дарование, но меньше, чем гений. Гений – это высшая ступень развития таланта. Творчество гениального человека имеет для общества историческое и обязательно положительное значение. Отличие гения от таланта не столько в степени одаренности личности, сколько в том, что гений создает эпоху в области своей деятельности.

В.Штерн так разграничивал понятия «умственной одаренности», «гениальности» и «таланта»: «признак приспособления отличает умственную одаренность от гениальности, сущность которой — в самопроизвольном творчестве; признак всеобщности... отличает ее от таланта, характерная особенность которого состоит в ограничении умственных способностей одной областью содержания» [14, с.7].

Талант в той или другой области не может основываться только на специальной одаренности, он всегда требует высокого уровня развития нескольких взаимосвязанных способностей. Так, талантливый музыкант, кроме музыкального слуха, обычно обладает высокоразвитым чувством ритма и музыкальной формы, тонким эстетическим вкусом, творческим воображением, впечатлительностью.

Подводя итог можно сказать, что в современной психологической науке сложилось относительное единство в трактовке терминов способности, одарённость, талант, а именно:

Способности — это личностные умения и навыки, которые формируются на базе врожденных задатков человека и определяют его возможности в успешном освоении тех или иных творческих технологий. Наследуются не способности, а возможности их развития - задатки.

Одарённость - высокий уровень развития интеллекта, качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешную самореализацию человека в одном из видов творческой деятельности (музыке, живописи, поэзии, ремеслах и т.д.). В одаренности проявляется творческий потенциал человека.

Талант - сочетание способностей, дающее возможность самостоятельно и оригинально осуществить какую-либо сложную, требующую высокого уровня мастерства деятельность.

Список использованных источников:

1. Гарднер Г. Рамки ума. – М.: Наука, 1980. – 250 с.
2. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения в 3 томах. т.1. / Ред.:И. С. Нарский, А. С. Субботин.- М.: Мысль, 1985.- 622 с.
3. Маклаков А.Г. Общая психология. – СПб.: Питер, 2001. – 592 с.: ил – (Серия «Учебник нового века»)
4. Платон. Апология Сократа // Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. / Общая редакция А. Ф. Лосева и др.- М.: Мысль, 1999.- 864 с.
5. Платон. Ион // Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор. / Общая редакция А. Ф. Лосева и др.- М.: Мысль, 1999.- 864 с.
6. Рабочая концепция одарённости /под ред. Д.Б.Богоявленской, В.Д.Шадрикова и др.-2-е изд.-М.: Министерство образования Российской Федерации, 2003. -95 с.
7. С.Л.Рубинштейн. Основы общей психологии. [Электронный ресурс]; – Режим доступа: <https://bookap.info/klasik/rubinshteyn/gl144.shtm>
8. Теплов Б. М. Проблемы индивидуальных различий. – М.: Политиздат, 1961. – 503 с.
9. Теплов Б.М. Способности и одаренность. // Психология индивидуальных различий. - М.: изд-во Московского Университета, 1982. – 404 с.
10. Штерн В. Умственная одаренность: Психологические методы испытания умственной одаренности в их применении к детям школьного возраста / Перевод с немецкого А. П. Болтуновой; под ред. В. А. Лукова.-СПб.: Союз, 1997.- 128 с.
11. Щепланова Е.И. Неуспешные одарённые школьники. - М.: Обнинск: ИГ-СОЦИН, 2008.- 212 с.
12. Узнадзе Д.Н. Общая психология. – М.: Смысл, 2004. – 413 с.

Organization of problem-based learning based on research activities

Ibadullaev A.A.

Nukus Mining Institute at Navoi State Mining and Technological University, lecturer at the Department of Social Sciences and Humanities

Annotation. This article examines the relationship between problem-based learning and students' research work at a university. Methods of problem-based learning in organizing training sessions are described in order to form the basis of students' research activities.

Key words: personality, subject, problem-based learning, conditions, training, research activities.

One of the main activities of students is scientific activity. This type of activity causes the greatest difficulty, since most students encounter it for the first time. Therefore, this poses a real problem not only for students but also for teachers.

The main difficulty is that you cannot teach to “do science.” There are no algorithms or rules that fully define this activity.

The process of scientific research in this sense is close to creative activity, which cannot be carried out according to a model.

The main task of the teacher is to create conditions for the formation of ideas about scientific activity. Scientific work is based on research activity, and the structure of research activity is similar to the structure of problem-based learning. That is, by using problem-based learning methods when organizing classes, it is possible to lay the foundation for the formation of ideas about research activities. This will greatly facilitate students' further independent activities within the framework of scientific work.

Students will have an idea of scientific knowledge, creative assimilation of educational material, training in methods and means of independently solving scientific and technical problems in mechanics, and teamwork skills [2. P. 187].

From the first year, students take part in conferences, compile reviews of scientific journals, prepare reports, communications, abstracts, and term papers. While completing coursework, the student takes the first steps towards independent scientific creativity. Learns to work with scientific literature on a research problem,

acquires skills in selecting and analyzing the necessary information. In research work, the student shows cognitive interest in the problem, the ability and ability to formulate a hypothesis, conduct an experiment, draw conclusions and compare them with other data [3. P. 125].

At the next stage of training, the requirements for students' research work increase, and writing a paper turns into a creative process. By increasing the requirements for coursework, the university contributes to the student's development as a researcher.

The cognitive actions of the subject in a problem situation proceed not only in a logical form, they also have a psychological aspect. Educational and research activities are determined by the structure of problem-based learning and have common features with the logic of scientific research. the student carries out a search by analyzing existing conditions and updating the knowledge he has, builds a hypothesis and, according to it, draws up a course of decision that is subject to control and makes adjustments.

The main structural element of problem-based learning is a problem situation. In the course of solving a problem situation, the main data are identified - the conditions of the problem - and variables are introduced, then the results are projected, a hypothetical solution is constructed, heuristic methods are searched for, and a solution strategy is determined. The results obtained are analyzed, errors and inaccuracies are corrected, and the working goal and objectives are formulated again.

It should be noted that the logic of educational knowledge is comparative with the logic of scientific knowledge, which is confirmed by the following algorithm:

- search stage (selecting questions for a problem situation from the educational material);
- analytical stage (analysis of students' actual knowledge);
- preparatory stage (collection of information on this problem);
- defining stage (diagnosis of a possible assessment of the current situation);

- resolving stage (determining possible ways to resolve the contradiction);
- methodological stage (algorithm for solving a given problem) [1. pp. 174-179].

However, it is not always possible to fully implement this scheme in the classroom (for example, a contradiction has not yet found its resolution in science, and it is often impossible for a student to predict the result), but it is a guideline to which one must strive. Based on this, the foundations of research activity must be laid in students from the first year so that scientific research does not pose difficulties in the future.

Thus, high-quality training of a specialist at a university includes independent solution of research problems and the acquisition of scientific experience in the field of training.

Literature

1. Osipova S.I., Sergeeva A.N. Cognitive activity as an object of pedagogical analysis // Journal "Humanization of Education", No. 2. -WITH. 174-179.
2. Shabalina E.P. Development of professional self-determination of talented youth through the organization of scientific research work // Scientific research: information, analysis, forecast: monograph / N.B. Andrenov, N.Yu. Davydova, A.B. Izmailova [etc.]: under the general editorship. professor O.I. Kirikova. –Book 43. –Khmelnitsky: HIST OMURCH "Ukraine". –M.: Science: inform; Voronezh: VSPU, 2014. –P. 186-199.
3. Polya J. How to solve a problem / Transl. from English _ – Minsk: Quantor, 1991. -215 p.

Regulatory and legal bases of formation of socially active citizenship competence

Jaliev Turdibek

Researcher of Tashkent State Pedagogical University named after Nizami
Abstract: In this article, in the formation of socially active citizenship competence of students in the educational process of higher education institutions, it is proposed to solve the tasks of spiritual and moral education, historical education, political-legal education, patriotic education, labor education.

Key words: citizenship, patriotism, socially active civic competence, traditional-moral education, historical education, political-legal education, professional education.

Human spiritual maturity, social image emerges through activity. The concept of social activity reflects the specific features of the functions of individuals and social strata. Social activity, on the one hand, is connected with the factors driving the interests of the individual, in order to eliminate the conflicts between the existing conditions and his objective needs, to know the reality based on his natural activity, to adjust it to the goal and to change it., on the other hand, focuses on eliminating the discrepancy between the subject's needs and living conditions. Social activity is not something independent, but brings out the living conditions of the subject with new social norms as a purposeful historical necessity.

In the literature, mainly economic, social, political and spiritual aspects of social activism are studied. In this, the political system of society plays an important role in ensuring social activity.

Abdulla Awlani's words that "Education is a matter of life - or death, or salvation - or destruction, or happiness - or disaster for us" are still relevant today. After all, "we consider it our first-level task to improve the activities of all links of the education and training system based on today's students" [1. B. 22-23].

The versatility of the concept of "social competence", the uncertainty of the socio-cultural situation, its slow use in the educational process, EFZeer describes from the terminological point of view as "conflicting realities" and describes them

as "the difference between the subjective life of a person and the real life, objective "its disproportion and contradiction with objective reality" [3. C. 93].

In MKBakieva's research, the formation of socially active personality qualities in elementary school girls was improved based on the formation of approaches that express the teacher's view of the student as a person who expresses a conscious attitude to his education and development. Also, the principles of the formation of socially active personal qualities in elementary school girls, such as independence, taking age characteristics into account, and activity, were improved by mastering the democratic form of the organizational level of life activities based on the manifestation of strong acmeological aspects in their activity [2 . B.7-8].

The social activity of young people is of special importance in the processes of democratic reforms and modernization carried out in the society. Social activity is improved based on the stage of development of society, demands and needs, existing conditions and opportunities. If we approach it from this point of view, due to the independence, the social activity of young people is gaining a new meaning in forming the foundations of the legal state and civil society. Proposals aimed at increasing the social activity of young people are as follows:

- first of all, it is necessary to strengthen moral education among young people;
- it is necessary to increase the political and legal culture of young people;
- conducting ideological education among young people, inculcating the idea of national independence;
- formation of the sense of the Motherland in the minds of young people;
- supporting the intellectual potential and innovative ideas of young people;
- educating young people based on national and universal values.

At this point, it is necessary to pay special attention to one more thing, a society that has not achieved spiritual and educational progress cannot form a person as a socially active subject. An unenlightened, morally poor, uneducated citizen is often lost in life. In this regard, the famous philosopher Socrates said: "Ignorance is the cause of all errors." That is, an uneducated person will be short-sighted and

spiritually poor. and a person without spirituality cannot be socially active and mature. He makes mistakes in life.

Based on the literature analysis, the concepts of citizen competence and citizen competence were clarified as follows:

- civil competence - this is the acquisition of a set of civil competences of the subject, to understand himself as a full-fledged member of society, to be loyal to its interests, to acquire a set of rights, freedoms and obligations, to act as a citizen appears;

- civil competence is the desire to implement one's knowledge, skills, qualifications, experience, personal qualities in the activity, having the readiness and ability for this.

The analysis of psychological-pedagogical, sociological and philosophical literature allowed us to draw the following conclusions:

1) the problem of formation of socially active civic competence of students is urgent, of social importance, and is the result of a paradigm based on a "competent" approach from "knowledge-based" education aimed at developing students' personalities as citizens;

2) formation of socially active civic competence in students is the basis of building civil society and social, political, legal state;

3) the implementation of a competency-based approach in the training of future specialists is one of the promising directions in terms of solving the problem of civil competence development;

4) civic competence is a set of harmonious qualities of a person, manifested in the existence of citizenship knowledge, skills, qualifications and practical activity experience, the existence of a civic value system, and preparation for the implementation of socially important civic duties and responsibilities.

References

1. Safoev S. Geopolitics in Central Asia. -Tashkent, 2005. -B. 13.
2. Rashidova GG'. Development of socio-cultural competence of future history teachers. Ph.D. (PhD). abstract of diss. -Chirchik, 2022. -B. 8-9.

Bo`lajak o`qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning mezon va darajalari

Shodiyev Ilyosjon Narziqul o`g`li,

Yangi asr universiteti

“Maxsus pedagogika” kafedrası

dotsent v.b.

shodiyevilyos29@gmail.com

Bo`lajak o`qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning mezon va darajalarini ishlab chiqish, avvalo, uning mazmunini ilmiy jihatdan anglashni talab etadi. Tadqiqot ishlari va adabiyotlar tahlilidan, “konfliktologik kompetentlik” tushunchasiga nisbatan quyidagicha ta`rif berilganligini ko`rishimiz mumkin:

- kasbiy faoliyatda shaxslararo konfliktli vaziyatlarda muayyan mehnat vazifalarini bajarishda sub`ektiv tomonning ajralmas xususiyati, mehnat faoliyatining sub`ekti sifatida shaxs sifati, psixologik xususiyatlari, ruhiy holati, mustaqil va mas`uliyatli bo`lishiga imkon beruvchi qobiliyati (D.V. Ivchenko)¹;

- pedagogik konfliktlarni bartaraf etishga shaxsning konfliktologik tayyorgarligi, real pedagogik faoliyatga mos keladigan asosiy konfliktologik kombinatsiyalarini samarali amalga oshirishni ta`minlovchi bo`lajak o`qituvchi shaxsiyatining xususiyati (V.V.Bazelyuk)².

- D.X.Narziqulova konfliktologik kompetentlik tushunchasiga quyidagicha ta`rif beradi: “konfliktologik kompetentlik – pedagogning maxsus kompetensiyalari tizimiga tegishli bo`lib, u ta`lim muassasasida nizolarni boshqarishga tayyorlik va qobiliyatlikni ifoda etadi”³.

- S.A.Djumaevaning tadqiqotlarida konfliktologik kompetentlik tushunchasiga kasbiy muammolarni produktiv hal etishga imkon beruvchi, bilish faoliyatini rag`batlantiruvchi, integrativ funksiyani bajaruvchi mutaxassis shaxsining o`ziga xosliklari, bilim va ko`nikmalarining murakkab tizimi sifatida ta`rif beriladi⁴.

¹ Ивченко Д.В. Формирование конфликтологической компетентности специалиста таможенной службы: Дис. ... канд. пед. наук. – Калининград, 2000. – 166 с. Стр 20.

² Базельюк В.В. Конфликтологическая подготовка будущего учителя в педагогическом вузе (методология, теория, практика): Дис. ... д-ра пед. наук. – Челябинск: ЧГПУ, 2005. – 402 с. Стр 306.

³ Нарзикулова Д.Х. Таълимни ахборотлаштириш шароитида педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш: Пед. фанл. (PhD) ... Дис. – Самарқанд, 2018. – Б. 78-79.

⁴ Джумаева С.А. Педагогик коррекция воситасида олий таълим жараёнида юзага келадиган низоларни бартаараф этиш технологияси: Пед. фанл. д-ри (PhD) ... Дис. – Т., 2020. – Б. 80-81.

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, kompetentlikni xususiy sohalardan biri boʻlgan konfliktologik kompetentlik tushunchasi birinchi navbatda, gumanitar faoliyat sohasiga tegishli boʻlib, u umumiy kommunikativ qobiliyatning ajralmas qismi hamdir. Ikkinchidan, konfliktli jarayonda xatti-harakatlarning mumkin boʻlgan strategiyasini bilish va ushbu strategiyalarni muayyan hayotiy sharoitda yetarlicha qoʻllash qobiliyatini oʻzida ifodalaydi. Bunda umuman olganda, nizolarni bartaraf etish samarali qarama-qarshilik shaklida, qarama-qarshilikni saqlab turish qobiliyati sifatida belgilanishi mumkin.

Sohaga oid ilmiy tadqiqot ishlari va pedagogik-psixologik adabiyotlarni oʻrganish natijasida hamda tadqiqot ishimizning oʻziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda boʻlajak oʻqituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning tarkibiy qismlari motivatsion-qadriyatli, kognitiv, kommunikativ, emotsional-irodaviy, refleksiv va tashkiliy-faoliyatli komponentlar majmuidan iborat degan, xulosaga kelindi.

Boʻlajak oʻqituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlanganlik darajasini aniqlash uchun avvalo, uning mezonlari va darajalarini aniqlab olish zarur. Mezon bu – shunday belgiki, shu belgi asosida rivojlantirilayotgan jarayon baholanadi, belgilanadi va tasniflanadi, yaʼni bu bahoning oʻlchamidir. Har bir belgilangan mezon sifatning u yoki bu darajasida namoyon boʻlishi mumkin va uning baholanayotgan obʼektning sifat koʻrsatkichlari ahamiyatini ayni koʻrsatkichlarning bazaviy (eng yaxshi, ideal va hokazo) ahamiyati bilan solishtirishga asoslangan tegishli xususiyatini oʻzida aks ettiradi. Koʻrsatkich, bu – jarayonning rivojlanishi va kechishi toʻgʻrisida xulosa chiqarishga asos boʻladigan oʻlcham. Daraja esa – mavjud holatning koʻlami, rivojlanganligi va ahamiyatliligi oʻlchovidir⁵.

Darajalarni belgilashda biz motivatsion-qadriyatli, kognitiv, kommunikativ, emotsional-irodaviy, refleksiv va tashkiliy-faoliyat mezonlar va koʻrsatkichlarni hisobga oldik:

⁵ Новиков А.М. Интеграция базового профессионального образования // Педагогика. – М., 1996. – № 3. – С. 727.

1. Motivatsion-qadriyatli mezon. Konfliktologik bilim va mahoratni egallashga boʻlgan oʻquv motivatsiyasining yoʻnalganligi; nizoli vaziyatlarni konstruktiv hal etishning muhimligi va zarurligini anglab yetish; pedagogik nizoni hal etish jarayonida pedagogik faoliyat ishtirokchilari oʻrtasidagi subʻekt-subʻekt munosabatlariga nisbatan qadriyatli munosabatning shakllanganligi oʻzida aks ettiradi (yoʻnalganlik; qadriyatli munosabatning shakllanganligi).

2. Kognitiv mezon quyidagilarni ifodalaydi: (konfliktologik bilim va mahorat). Konfliktologik bilim va mahoratning shakllanganlik koʻrsatkichlari: 1) hajmi (toʻliqligi, barqarorligi, tizimliligi); 2) sifat (oʻzlashtirilganligi, teranligi, aniqligi, tiniqligi, mustahkamligi, samaradorligi). Natija: sinaluvchilarning tanqidga va nizolashuvchanlikka barqaror munosabatligida aks etuvchi shaxs sifatlarida namoyon boʻladi.

3. Kommunikativ mezon. Muloqotda oʻzini oʻzi boshqarish, muloqotchanlik va kommunikativ nazorat darajasida (notiqlik mahoratiga ega boʻlish, diqqat bilan eshita olish, oʻz fikrini asoslay olish, muloqot jarayonida shaxsiy fikrini asoslash uchun kerakli dalillarni vaqtida keltirish, kommunikativ taktikalar, tashqi signallar (tana harakatlari, mimika-pantomimika, ovoz)ni bilish, tahlil qila olish) oʻz aksini topadi.

4. Emotsional-irodaviy mezon bu – konfliktli vaziyatni hal etish jarayonida oʻz emotsional-irodaviy holatini boshqara olishda (emotsional holatlarda oʻz-oʻzini nazorat qilish va irodaviy sifatlarning rivojlanganligi) namoyon boʻladi.

5. Refleksiv mezon quyidagilarni oʻz ichiga oladi: 1) refleksivlik (faoliyatning refleksiyasi, muloqot va boshqa shaxslar bilan oʻzaro tasir refleksiyasi); 2) baho (oʻziga ishonch darajasi).

6. Tashkiliy-faoliyatli mezon konfliktologik bilim va mahoratni qoʻllashda namoyon boʻladi (tashkilotchilik).

Yuqorida keltirilgan nazariy tahlillarga asoslangan holda quyidagi xulosaga kelindi. Ajratib koʻrsatilgan mezonlar va koʻrsatkichlar asosida boʻljak oʻqituvchilardagi konfliktologik kompetentlikning rivojlanish darajasiga umumiy tavsif berish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Pedagogik-psixologik adabiyotlar, ilmiy tadqiqot ishlari tahlili

asosida bo`lajak o`qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlanganlik darajalarini aniqlashtirishda konfliktologik kompetentlikning komponentlarini hisobga olish talab etiladi. Konfliktologik kompetentlik mazmunini ifodalovchi tarkibiy qismlarning qay darajada rivojlanganligini aniqlash maqsadida ishlab chiqilgan mezonlar asosida (motivatsion - qadriyatli mezon, kognitiv mezon, kommunikativ mezon, emotsional-irodaviy mezon, reflektiv mezon, tashkiliy-faoliyatli mezon) konfliktologik kompetentlikni rivojlantirish jarayonining darajalarini (past, o`rta, yuqori) shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Ивченко Д.В. Формирование конфликтологической компетентности специалиста таможенной службы: Дис. ... канд. пед. наук. – Калининград, 2000. – 166 с. Стр 20.
2. Базелюк В.В. Конфликтологическая подготовка будущего учителя в педагогическом вузе (методология, теория, практика): Дис. ... д-ра пед. наук. – Челябинск: ЧГПУ, 2005. – 402 с. Стр 306.
3. Нарзикулова Д.Х. Таълимни ахборотлаштириш шароитида педагогик низоларнинг профилактик технологияларини такомиллаштириш: Пед. фанл. (PhD) ... Дис. – Самарқанд, 2018. – Б. 78-79.
4. Джумаева С.А. Педагогик коррекция воситасида олий таълим жараёнида юзага келадиган низоларни бартараф этиш технологияси: Пед. фанл. д-ри (PhD) ... Дис. – Т., 2020. – Б. 80-81.
5. Новиков А.М. Интеграция базового профессионального образования // Педагогика. – М., 1996. – № 3. – С. 727.

**Учебно-познавательная деятельность будущих учителей в процессе
самостоятельной работы педагогические условия развития
компетентности**

Рахманова М.У.

Узбекско-Финляндский педагогический институт
факультет педагогики и гуманитарных наук преподаватель

В процессе самостоятельной работы будущих учителей об условиях, которые должны быть созданы для них, и формировании учебно-познавательной компетентности связано не только с обучением, в результате этого в будущем происходит освоение системы выделены знания, умения и квалификация учителей, а также проявление их собственных особенностей.

Ключевые слова: условия, компетентность, оперативно-технологическая, организационно-процессуальная, мотивационно-стимулирующая, информационно-коммуникативная, рефлексивная, содержание, мотивационный.

Опишем подробнее, как организуется формирующий этап экспериментальной работы, направленный на проверку педагогических условий эффективного функционирования модели формирования учебно-познавательной компетентности будущих учителей в процессе самостоятельной работы.

Учебно-познавательная компетентность будущих учителей педагогические условия развития

Первые педагогические условия направлены на организацию учебно-познавательной деятельности будущих учителей, поощрение их профессиональных и личных достижений.

Умение решать педагогические задачи имеет особое значение для формирования учебно-познавательной компетентности будущих учителей, поскольку они составляют основу педагогической деятельности.

В науке педагогика педагогические задачи можно разделить на группы в зависимости от порядка и направления их реализации- содержательно-целевые

задачи, включающие: аналитические, проективные, диагностические, прогностические концепции;

-организационно-процессуальные задачи: выполняются информационно-коммуникативные и педагогические задачи;

-оперативно-технологические задачи: учебная, познавательная, мотивационно-поощряющая, игровая деятельность;

- контрольно-эффективные задачи;

- рефлексивные задачи.

Второе педагогическое условие: при этом будущих учителей следует обучать меняющимся, неизменным иммы рассмотрим возможность активной самостоятельной работы, выполняя целевые образовательные задачи. Кроме того, важным аспектом является формирование личностного отношения к обучению. В этом плане важен субъективный опыт, поскольку он положительно влияет на содержание образовательной деятельности. Это деятельность, которая проявляется в способности сделать осознанный выбор в определенной жизненной ситуации, то есть в рефлексивной способности - в самооадекватной оценке накопленного опыта, в потребности поиска смысла личностного и профессиональное развитие. Учебные задачи делятся на 3 основные группы: фиксированные, переменные и целевые. Использование инвариантных задач этого типа позволяет индивидуализировать и дифференцировать обучение. Каждый ученик выбирает задание из спектра рекомендуемых задач исходя из своих интересов и выполняет его.

Короче говоря, чувства не развиваются сами по себе, а зависят от особенностей деятельности человека и его мотивации. Эмоции появляются у учащихся в ходе реализации мотива и зачастую до рациональной оценки их деятельности будущими учителями и тем самым оказывают существенное влияние на процесс формирования учебной деятельности. Регулирующая роль эмоций возрастает, если они не сопровождаются только той или иной деятельностью (например, процессом обучения, выполнением заданий для

самостоятельной работы). При этом сами эмоции зависят от деятельности и оказывают на нее влияние.

При этом вид, формы и методы самостоятельной работы, контроль результатов самостоятельной деятельности учащихся в отношении формирования учебно-познавательной компетентности будущих учителей являются сложным компонентом образовательного процесса.

Список литературы

1. Абдурахманова З.А. Проблемы формирования личностной компетентности современного учителя \ Современное образование ж. - Т.: 2016. - № 5. - 56 с.
4. Евсева Ю.А. Результаты опытно-экспериментального исследования формирования учебно-познавательной компетенции бакалавров педагогического образования в процессе самостоятельной работы. Москва, 2009.

Методика применения электронных образовательных ресурсов при обучении будущих учителей проектированию и проведению уроков физики

Жалолова Покиза Музаффаровна

Профессор Шахрисабзского государственного педагогического института,
доктор педагогических наук

На первом (мотивационном) этапе создается ситуация, в которой возникает потребность в овладении деятельностью по проектированию урока, на котором организуется познавательная деятельность учащихся по получению понятия «физическое явление». Для этого предлагается студентам в командах по 3-4 человека, разработать последовательность действий учителя и учащихся по введению понятия «физическое явление», например, плавление, фотоэффект, дифракция света, реактивное движение, электромагнитная индукция. На работу отводится 10 минут. В помощь студентам даются школьные учебники, методическая литература, которой они могут пользоваться. Результатом этой работы явилось отсутствие у большинства студентов последовательности действий учителя и учащихся по введению понятия о заданном физическом явлении. Студенты высказывают идеи о возможности поиска конспектов уроков в сети Интернет. Преподаватель предлагает воспользоваться известными, разработанными популярными сайтами «Российская электронная школа», «Инфоурок», «Московская электронная школа», «Foxford», «uroki.net», «ййрз://игок.1зерги/физика», «Открытый урок» и др. для выполнения этого же задания. Время работы 10 минут. Проверка результатов работы команд показывает, что уроки в основном сводятся к подаче учителем готовой информации о физическом явлении с последующим тестированием или решением задач учащимися. При создании понятия о физическом явлении учащиеся выполняют роль пассивных слушателей. Возникает потребность у студентов научиться проектировать такой урок, на котором учитель организует деятельность учащихся по получению конкретного понятия о физическом явлении. Далее акцентируется внимание студентов на том, что в

школьном курсе физики изучается большое число различных физических явлений, и на первый взгляд, кажется, что невозможно научиться этой деятельности. Каждый раз учителю приходится разрабатывать уроки такого типа, опираясь на свой личный опыт и имеющиеся различные источники информации.

Что значит научиться проектировать такие уроки? Необходимо, прежде всего, знать содержание деятельности по проектированию, научиться выполнять каждое действие, составляющее её содержание, и запомнить последовательность выполнения действий.

Преподаватель обращает внимание студентов на тот факт, что на уроке учащиеся должны быть включены в деятельность по получению определения физического явления на теоретическом или эмпирическом уровнях познания. Так как эти виды деятельности различны, то целесообразно сначала обучать студентов проектировать уроки «создания» понятий о физических явлениях на эмпирическом уровне познания, затем на теоретическом. На проведение мотивационного этапа отводится одно занятие.

На втором - содержательно-проектировочном - этапе преподаватель предлагает студентам проанализировать определения физических явлений, которые были сформулированы ранее на мотивационном этапе и выявить общие элементы физического явления в каждом определении: первый материальный объект (МО-1), состояние которого изменяется; другой материальный объект (МО-2), с которым взаимодействует первый материальный объект, воздействие, условия взаимодействия (УВ), при которых оно осуществляется, результат взаимодействия - изменение состояния первого материального объекта или состояния обоих взаимодействующих объектов. Таким образом, структурную схему определения любого физического явления, выявленную С.В. Анофриковой [9, с. 71], можно представить на рисунке 11.

Рис. 1. Структурная схема определения физического явления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдулов, Р.М. Использование интерактивных средств в процессе развития исследовательских умений учащихся при обучении физике: дис. ... на соиск. уч. ст. канд. пед. наук: 13.00.02 / Абдулов Р.М. - Екатеринбург, 2013. - 183 с.
2. Абдурагимова, З.М. Формирование ИКТ-компетентности будущих учителей на занятиях по общей физике: с учетом региональных условий: дис. на соиск. уч. ст. канд. пед. наук: 13.00.02 / Абдурагимова З.М. - Москва, 2013. - 231 с.
3. . Jalolova P.M. Methods of atomic physics classes organization based on e-learning technologies // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences, 2020. No 12. – Pp. 1547–1553
4. Jalolova P.M. Theoretical- methodological aspects of quantum physics section in the credit module system // Solid State Technology, 2020. – Vol. 63 Issue 6. – Pp.152–158.
5. Jalolova P.M. Методы использования информационных технологий в изучении физики. // Materialien von XVI International wissen schaftliche und praktische Konferenz. Februar – März. – Berlin, 2020. –Vol.11. Pp. С.69–73.

Methodological guidelines for studying success motivation

Abdulatif Abdimuradovich Rakhimov

Researcher at Karshi State University

Phone: +998 91 472 72 74

Annotation: The article explores the concept of motivation for success in amateur boxing today, emphasizing its necessity and significance. It discusses theoretical and practical aspects of the problem, touching upon scientific research conducted by scholars in this field.

Key words: society, individual, amateur, sports, boxing, success, motivation, goal, self-discipline, competition, frustration.

Until now, in the field of psychology, the issue of motivation for success has been addressed through various theoretical views, scientific studies, and concepts, where the concept of motivation has been defined in various contexts. Some research identifies the human motivational domain through biological needs, while others describe it with terms such as curiosity, direction, desire, and relationships.

Therefore, motivations for success are considered the foundation of intellectual activities and contribute to the dynamic development of cognitive processes. The issue of motivation for success is also reflected in the works of ancient thinkers, where curiosity plays a significant role. In this context, motivations for success are defined as part of intellect and reasoning. According to the philosophical perspective of Plato, intellect serves as a synthesis, determining the appreciation of something, and motivations for success are manifestations of the individual's character in their endeavors. (Note: This translation is an interpretation, and some nuances may be present due to the complexity of language and context.)

According to researcher V.G. Leontev, motivation is an impulse that controls activity. Indeed, individuals engage in various activities and perform different actions continuously. In this context, signs of motivation in a person become apparent on the external side of their activities. Therefore, researchers respond to the question of the reasons for carrying out activities with the concepts of motivation and its definitions.

Studying motivation aims to identify the causes and factors that initiate and reinforce a person's activity. It also involves investigating the underlying reasons that lead to the accomplishment of a particular behavioral pattern.

In his psychological lexicon, R.S. Nemov offers the following definitions for qualities related to success and the concepts of motivation:

- Success is the internal power of an organism capable of managing other psychological processes and controlling the character of individuals.

- Success is a form of internal control over one's own actions, related to the ability to manifest one's inner control over thoughts, decision-making, and the execution of actions.

- Success is the highest degree of organizing one's actions. Voluntary actions are called success because a person can control them.

- Success is the ability to set serious goals for oneself and the capacity to overcome complex internal and external challenges on the path to achieving those goals.

- Success is prominently evident in life situations where a choice can be made and a specific form of action can be taken; it becomes apparent when there is a need to choose one of several forms of behavior.

- Success represents a psychological structure that distinguishes human actions from those of animals. Unlike animals, humans act not only under the influence of external factors or the internal processes of the body.

- Success is sourced from intentional actions.

According to this classification, the author has defined the signs of voluntary behavior in humans in comparison to a cumulative set of non-participatory actions. When discussing the importance of success in human life, I.V. Gavrulina introduces the following definitions related to success motivations:

- Controlled voluntary actions.

- Purposeful voluntary actions.

- Decision-making-related voluntary actions.

- Conscious selection of character motivations.

- To achieve it, the use of internal actions, the implementation of challenges that arise on the path to the goal.

In the context of characterizing success motivations, S.L. Rubinstein has found a similar reflection in his studies. According to the author, initiative marks the beginning of successful actions, and later it is consolidated with the emergence of independence and firm qualities.

V.M. Chumakov's research also sheds light on similar perspectives. According to the author, achieving success serves the following functions in human activity:

- Controlling personal actions effectively;
- Ensuring purposeful actions;
- Executing decision-related actions;
- Identifying and choosing character motivations consciously;
- Mobilizing internal strengths to accomplish tasks;
- Overcoming challenges encountered on the path to achieving goals, and so on.

It is evident from this classification that success not only involves setting goals but also involves the utilization of motivations. According to R.S. Nemov, the development of the motivational sphere in individuals is characterized by "variety, compatibility, and hierarchy" of motives. Therefore, the diversity of the motivational sphere in an individual is associated with the dynamics of orientation towards a particular activity.

The compatibility of the motivational sphere indicates the mobility of connections between various degrees: motives and needs, motives and goals, needs and goals. M.V. Ovchinnikov emphasizes the use of lower-level motivators to build a more general motivation in the motivational sphere. The hierarchy of the motivational sphere reflects the importance of certain needs in the hierarchy of motivational relations, and the formation of motivation in some cases takes precedence over others.

V.A. Ivannikov points out that the motivation for success involves various components, such as the individual's characteristics, cognitive features, skills and

abilities, motivational field, semantic and emotional field, and the combination of self-awareness and self-recognition.

A.G. Maklakov defines motivation for success as a general capability derived from the overall content of "effort," necessary to overcome serious challenges in the pursuit of achieving a goal. This capability includes qualities such as perseverance, self-discipline, self-control, determination, initiative, independence, consistency, courage, and self-respect.

In summary, various researchers contribute different perspectives to the understanding of success motivation, highlighting its multifaceted nature and its connection to an individual's unique characteristics and the challenges encountered in their pursuit of goals.

A.S. Puni's perspective on success motivation can also be considered among the insights of scholars who have studied motivation as a systemic phenomenon. According to Puni, success motivation performs a singular and systemic function for activity. However, the structure of this motivation varies among individuals. Therefore, the holistic nature of success motivation, the interconnection of its components, and the dynamic system it forms need to be analyzed.

Success motivations are organized in such a way that they constantly require support and reinforcement. In other words, success motivations are not just simple characteristics; rather, they are phenomenological concepts that integrate various psychological components within their content. The study and understanding of success motivation involve exploring the interconnectedness and dynamic nature of its constituent parts.

List of references

1. R.S. Nemov. "Psychology: Dictionary-Reference" (2 parts). Moscow: Vldos-Press, 2003. Part 1. p. 225.
2. V.K. Kalin. "Psychology of Will." Simferopol, 2011. p. 99.
3. S.G. Zanin. "How to Overcome Laziness, or How to Learn to Do What Needs to Be Done: A Practical Guide." Rostov-on-Don: Phoenix, 2012. p. 127.
4. I.V. Gavrilina. "Theoretical Approaches to the Study of Volitional Qualities of Personality in Psychology." Bulletin of MGOU. Series "Psychological Sciences", No. 2, 2007. p. 52-57.
5. S.L. Rubinstein. "Fundamentals of General Psychology." St. Petersburg: Peter, 2018. p. 39.
6. M.V. Chumakov. "Emotional Aspects of Volitional Effort." Bulletin of the South Ural State University. Series: Psychology, 2009. No. 5 (138). p. 77-86.

Наличие эмоционально-фрустрационных характеристик у подростков с дефектами слуха.

Абдукахорова Шахноза
научный сотрудник

Каршинского государственного университета

Аннотация. В данной статье представлена психологическая природа понятия эмоционально-фрустрационной характеристики. В частности, это объясняется на основе психологической научно-теоретической основы изучения эмоционально-фрустрированных характеристик. На основе теоретического анализа проанализированы психологические детерминанты проявления эмоционально-фрустрирующих характеристик у слабослышащих студентов-подростков.

Ключевые слова: эмоционально-фрустрационная характеристика, студент-подросток, детерминант, психологическое воздействие, формирование, подход, совершенствование.

В международном сообществе комплексная поддержка учащихся-подростков с ограниченными возможностями здоровья, психологическая оценка отношения учащихся-подростков с нарушением слуха к новым образовательным условиям, специальной учебной деятельности и их психике требует научного обоснования механизмов воздействия, совершенствования знаний учащихся-подростков посредством современных психологические подходы, разработка психологических структур, обслуживающих свои области здорового мышления.

До сих пор, хотя существует множество научных концепций и подходов к проблеме эмоционально-фрустрационной характеристики, не существует единого определения, объясняющего ее. Поэтому существует множество противоречивых взглядов на вопрос об эмоционально-фрустрационной характеристике человека и ее формировании.

В своих работах О. Н. Первушина особое внимание уделяет развитию эмоционально-фрустрированных характеристик и описывает эти два процесса как психологические элементы, выполняющие функции реагирования и

регуляции требований среды. По мнению автора, в первую очередь познавательные процессы признаются процессами с высоким уровнем реакции, а во вторую - эмоциональная сфера и волевые характеристики. По выводам А.Д. Алферова, когнитивные процессы являются одним из важнейших механизмов усвоения внешней информации, а в следующем случае эмоционально-фрустрационные характеристики являются высшими организаторами управления и регуляции поведения человека.¹

По мнению А. Г. Маклаковой, в комплекс эмоционально-фрустрирующих характеристик входят:

Целеустремленность – это способность подчинять действия человека установленным целям. Целеустремленность, являющаяся важнейшей характеристикой личности, определяет содержание и уровень сформированности других волевых качеств. В психологии также различают стратегическое и тактическое целеуказание. Стратегические цели связаны со способностью человека следовать определенным принципам и идеалам на протяжении всей своей жизни. Тактические цели характеризуются способностью ставить и выполнять четкие, реалистичные цели отдельных действий и не отвлекаться от них. Качество целесообразности считается свойственным всем владельцам поля волеизъявлением, посредством которого реализуются перспективные планы на будущее человека;

Инициативой признается способность человека к творческой деятельности, все действия он совершает по собственной инициативе. К примерам этого можно отнести проявление успешной деятельности, изобретательности, изобретательности, изобретательности, а также признание внутренних стремлений к новым видам деятельности. По мнению И. В. Плахотниковой, снижение инициативности характеризуется такими понятиями, как неподвижность и пассивность. Также для него характерно безынициативность человека, ожидание руководства от других людей, полагающееся на помощь других. Поэтому каждый человек должен уметь активизировать себя в своей работе и иметь возможность работать над собой;

Независимость – это способность человека в автономном контексте, и без помощи этой характеристики человек не может добиться каких-либо успехов. По мнению Р. Ф. Баумстера, качество независимости включает в себя способность противостоять внешним воздействиям и способность критически оценивать советы и предложения других. По нашему мнению, каждый человек должен действовать исходя из своих взглядов и убеждений в жизни. Е. Л. Милютина утверждает, что люди с качеством независимости обычно видят проблемы без помощи других и на их основе ставят перед собой цели. Кроме того, личности с этим атрибутом могут активно отстаивать свои взгляды, цели и желания. Умение постоять за себя и выразить свое мнение, мужественно закончить работу — навыки, характерные для качества независимости;

Устойчивость – качество, которое помогает замедлять действия, чувства и мысли, препятствующие осуществлению решения, и постоянно их контролировать. При этом В. Е. Фищенко говорил, что у опытного человека всегда есть возможность выбрать тот вид деятельности, который соответствует условиям. Часто как умение человека вести себя, внутреннее спокойствие, разумные и взвешенные действия в трудных жизненных ситуациях;

Решительность – это способность принимать и реализовывать быстрые и решительные решения. Для достижения конкретной цели осуществляется ведущий мотив и выбор адекватных средств. По мнению В. И. Селеванова, смелость — это психологическая установка или особое поведение, попытка борьбы со страхом при возникновении опасности. Смелость в широком смысле считается совокупностью сложных качеств, позволяющих решительности, выдержке, уверенности в себе идти к цели, несмотря на трудности;

Выносливость — вид способности, направленной на поддержание интенсивности выполняемой задачи вспомогательными произвольными действиями при появлении внутренних препятствий, влияющих на деятельность, т. е. утомляемости, плохого настроения, незначительных болей;

Уверенность в себе – уверенный в себе человек выделяется среди других своими успешными действиями. Такие люди не боятся неудач, они всегда оптимистичны. По мнению Л. И. Бойович, людям с низкой уверенностью в себе не хватает таких качеств, как независимость, смелость, настойчивость. Процесс принятия решений для них несколько сложен. И на любую опасность они реагируют большим страхом.

Самоконтроль – волевым людям свойственен высокий уровень самообладания. Это люди, способные работать в любой ситуации, даже если они этого не хотят, даже сказав «Я больше не могу», они могут найти в себе силы выполнить задачу. Говоря о самоконтроле И. В. Морасанова, он говорит: «Человек может овладеть самоконтролем.

Краткое содержание. Установлено, что ряд качеств, необходимых для формирования эмоциональных характеристик у слабослышащих школьников-подростков, а именно устойчивость к учебной деятельности, эмоционально-интеллектуальная активность, понимание себя и других, осознание своих чувств, способствует ощущению чужих чувств. чувствами, управлять своими эмоциональными переживаниями, владеть собой в эмоциональных ситуациях и в процессе общения.

Список литературы

1. Первушина О.Н. Психология развития и возрастная психология: Методические указания / О.Н. Первушина. - Новосибирск: Научно-учебный центр психологии НГУ, 2009. – С.56.
2. Алферов А.Д. Психология развития школьников: Учебное пособие для вузов. - Ростов-на-Дону, 2010. – С.63.
3. Маклаков А.Г. Общая психология : учебник для вузов / А.Г. Маклаков. – Санкт-Петербург, 2011. – С.156.
4. Baumeister R.F. Ego depletion and self-control failure: An energy model of the self's executive function // *Self and identity*, 2002, Vol.1.P.129-136.
5. Милютин Е.Л. Особенности эмоционально-волевой регуляции в условиях внутреннего конфликта. – Киев, 1998. – С.26.
6. Фещенко Е.К. Возрастно-половые особенности самооценки волевых качеств / Е.К. Фещенко. - СПб., 2007. – С.104.
7. Селиванов, В.И. Основные подходы к психологическому исследованию волевой активности личности / В.И. Селиванова // *Экспериментальные исследования волевой активности*. - Рязань, 1996. – С. 3-23.

ECONOMICAL SCIENCE

Modern solutions for product quality control and management in food safety

Daniyarov S.S.

Independent researcher of KMU

Key words: food safety, management system, quality, safety, economic productivity.

Abstract: In this article, the quality and safety assurance of the food safety management system, the practice of preparing safe food products, as well as the improvement of the quality and safety management of food products, as well as the economic profitability of the food safety management system, are presented.

Today, the modern idea of ensuring the safety of food products is to ensure the quality and safety of the product after it has been developed, but it should be implemented during the production of the product. From this point of view, a complex system of ensuring the quality and safety of food products has been developed in accordance with national and national regulations, legal documents and three-dimensional (5W, FMEA, Control Plan) on the implementation of the food safety system.

According to ISO 22000:2019 - food product safety management system requirements for organizations participating in the food production supply chain, the organization certificate was developed and closed for Andijon Broyler LLC. The following document was developed in accordance with the requirements of ISO 22000 food safety management system to determine the criteria, methods and procedures necessary to ensure the effectiveness of activities and management of the company and to ensure the existence of the company. (Table 1).

ISO 22000 is a document developed in preparation of the international standard

Table 1

Document name	Bandlap	Document name	Bandlap
Quality and safety ciècati	5.2	Employee control	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3
Targts	6.2	Japanese flow captaci	8.1

Quality manual	4.3, 4.4, 9.3, 10	Mandatory d actlabki tadbiplap dactupi	8.2, 8.6, 8.7, 8.8
Identification and observation system	10.1	Food x avfcizli k systemcontrol	4.4, 8.1, 10.3
Danger and possible analysis	6.1	Kpitik nazopath dotlapni control	8.5, 8.9
Monitoping and measure	9.1	Japanese ctatic control-SPC	8.6, 9.1
Document it control	7.4, 7.5	It may occur inconsistency and as a result analysis (FMEA)	4.4.1.2, 8.3.2.1, 8.5, 8.6
Write it down control	7.4, 7.5	Corrector and prevention receiver jump	9.2, 9.3, 10.2
Inconsistent the product control	8.7, 8.7.2, 10.2	Internal the audit control	9.2, 9.3, 10.2

In the study, the potential risk factor for the risk of developing chicken meat was analyzed, taking into account the probability of its occurrence and its consequences, and 1 KPN was selected:

selected critical point (CCP) is the time the product is in the shop (the time between cooling and packaging)

According to the request of CanPiN, before placing the meat in the refrigerator, the packaged product should be stored in a store with a safe temperature (20 ± 5 oC) for more than 30 minutes. In order to establish and confirm the exact time of the product's presence in the sex, a bacterioscopic study was carried out with the product passing through it for 30-40-45 minutes, and it was multiplied as follows (Table 2).

The results of the bacteroscopy studies carried out over time

Table 2

№	from 30 minutes the number of microbial cells	from 45 minutes the number of microbial cells	from 55 minutes the number of microbial cells
1	0	2	6
2	0	2	6
3	0	3	7
4	0	3	6
5	0	2	5
6	0	5	8
7	0	4	6
8	0	3	7
9	1	5	7
10	1	4	8
Total	2	33	66

As a result of the research, a Japanese analysis was conducted on the development, implementation and certification of the ISO 22000 food safety management system in the food production plant of Acocida.

In order to improve the system according to the developed audit criteria, to check the status of the audit request and to quickly deliver the results to the highest level of management, to improve the audit process and the audit process, the AUDIT ISO 22000 digital support was developed and completed.

Monitoring of the scope of the food safety management system in the farm was carried out on the basis of its organizational structure and development capacity. In this, the results of the internal audit (1st test), the results of meeting the set standards, the information received from the customer, the level of effectiveness and compliance of the product, the status of the corrective and preventive maintenance and the completion of the maintenance according to the results of the previous analysis conducted by the senior management were analyzed.

Figure 1. Inconsistencies identified in the internal audit decrease

As a result of the completion of ISO 22000 AUDIT data support for the company's management and audit system, the percentage of total losses in the company decreased from 3% to 1%, product quality improved, labor and work discipline were optimized, and the effectiveness and efficiency of the accepted management system was ensured. Table 3).

Economic multiplier of research

Table 5

Multiply	2020 year	Research as a result (2021 year)	Information base
Yearly product work get outside, tons	165000	170000	Company information
New system shutdown sorry a thousand com	-	50000	Research accounting works
Beep tons product little by little naphi,a thousand com	27000	27000	Company information
Determined loss ratio, %	3-4	1-2	Research accounting works
quality impairment lose yearly, thousand com'm	165726	55242	Company information
Annual economic contribution, thousand com		110484	Research accounting works
Annual net economic efficiency (Thousand sums)		60484	Research accounting works

References.

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 11.11.2020 г. № ПП-4889 <https://lex.uz/ru/docs/5100721>.
2. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике // <https://stat.uz/ru/119>
3. Каракалпакское управление Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан <https://qr.chamber.uz/uzk/news/10742>.
4. Гайдук В.И., Багмут С.В., Кондрашова А.В. Теоретические аспекты становления и развития региональной производственно-технологической инфраструктуры агропродовольственного рынка: Изд-во Донского ГАУ, 2014 стр. 22-28

Имконият кўрсаткичлари минтақанинг иқтисодий фаолият учун яроқлилигини ўлчайдиган кўрсаткичдир

Ж.А.Хайдаров - Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
“Реал иқтисодиёт” кафедраси ассистенти

Аннотация ушбу мақолада имконият кўрсаткичлари минтақанинг иқтисодий фаолият учун яроқлилигини ўлчайдиган кўрсаткичлар бўлиб, улар малакали ишчи кучи ва бизнес хизматлари, капитал захиралари каби анъанавий жойлашув омилларини ўз ичига олиши мумкин. ва минтақалараро транспорт инфратузилмаси, шунингдек, олий таълим муассасалари, яхши уй-жой ва ёқимли иқлим ва муҳит каби “юмшоқ” жойлашув омилларига алоҳида эътибор қаратилган. Таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: имконият кўрсаткичи, иқтисодий фаолият, малакали ишчи кучи, бизнес хизматлари, капитал захира, анъанавий жойлашув, транспорт инфратузилмаси, инвестиция.

Аннотация В этой статье индикаторы возможностей — это индикаторы, которые измеряют пригодность региона для экономической деятельности, которые могут включать традиционные факторы местоположения, такие как квалифицированная рабочая сила и деловые услуги, основной капитал и межрегиональная транспортная инфраструктура, а также «мягкие» факторы местоположения, такие как высшие учебные заведения, хорошее жилье, приятный климат и окружающая среда. Разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: индикатор возможностей, экономическая деятельность, квалифицированная рабочая сила, деловые услуги, основной капитал, традиционное местоположение, транспортная инфраструктура, инвестиции.

Abstract In this article, opportunity indicators are indicators that measure a region's suitability for economic activity, which may include traditional location factors such as skilled labor and business services, fixed capital, and interregional transport infrastructure, as well as "soft" location factors such as like higher

education institutions, good housing, pleasant climate and environment. Suggestions and recommendations have been developed.

Key words: opportunity indicator, economic activity, skilled labor, business services, fixed capital, traditional location, transport infrastructure, investment.

Имконият кўрсаткичлари минтақанинг иқтисодий фаолият учун яроқлилигини ўлчайдиган кўрсаткичлар бўлиб, улар малакали ишчи кучи ва бизнес хизматлари, капитал захиралари каби анъанавий жойлашув омилларини ўз ичига олиши мумкин. ва минтақалараро транспорт инфратузилмаси, шунингдек, олий таълим муассасалари, яхши уй-жой ва ёқимли иқлим ва муҳит каби “юмшоқ” жойлашув омиллари ҳисобланади.

Транспорт инфратузилмаси сиғим кўрсаткичларини иккита асосий турга бўлиш мумкин, бири ҳаволалар сиғимини, иккинчиси терминаллар сиғимини тавсифловчи кўрсаткичлар.

Фойдаланиш имконияти кўрсаткичлари автомобил, темир йўл, ички сув йўллари ёки ҳаво учун ҳисобланиши мумкин. Мултимодал қулайлик кўрсаткичлари бир нечта модал мавжудлик кўрсаткичларини бирлаштиради. Интермодал қулайлик кўрсаткичлари бир нечта режим бўйича саёҳатларни ўз ичига олади.

Фойдаланиш имконияти кўрсаткичлари аҳолининг турли гуруҳлари, масалан, ижтимоий ёки ёш гуруҳлари, турли касблар, масалан, ишбилармонлар, сайёҳлар ёки саноат ёки фирмалар каби турли иқтисодий иштирокчилар нуқтаи назаридан ҳисобланиши мумкин. Фойдаланиш имконияти кўрсаткичлари ҳудуднинг жойлашувини аҳоли, иқтисодий фаолият, ОТМлар ёки туристик жойлар каби имкониятлар, фаолият ва активларга нисбатан ўлчаши мумкин. Транспорт инфратузилмасига инвестициялар орқали минтақавий қулайликни яхшилаш сиёсати минтақавий рақобатбардошликни ва иқтисодий ривожланишни рағбатлантириш бўйича энг самарали сиёсатларга тегишли.

Транспорт инфратузилмаси бугунги кунда дунё давлатлари саноатини юксак даражада тараққий этишида ва транспорт хизматлари кўрсатишнинг салоҳиятини оширишга хизмат қилмоқда.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, жаҳон транспорт хизматларининг ЯИМ таркибидаги миқдори 4,3 трлн. АҚШ доллари (6,9 %)ни ташкил этиб, йилига 110 млрд. тонна юк ва 1 трлн. дан ортиқ йўловчилар ташилмоқда, транспорт комплексида банд бўлган ходимлар сони 100 млн. кишини ташкил этмоқда⁶. Хусусан мамлакатимизда 2023 йил 1 январ ҳолатига кўра, транспорт хизматларини кўрсатувчи, яъни ташиш ва сақлаш билан боғлиқ фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар сони 20 666 бирликни ёки уларнинг умумий сонининг 5,3 % ини ташкил этди. Улардан 20 451 бирлиги (99,0 %) кичик бизнес субъектлари ҳисобланади.

Транспорт хизматларининг ҳажми амалдаги нархларда транспорт турлари бўйича транспорт жараёнига (юкларни тушириш ва юклаш ишлари, транспорт-экспедиторлик хизматлари, транспорт хизмати ва бошқалар) бевосита боғлиқ бўлган ташиш ва бошқа фаолиятдан олинган даромад сўммаси сифатида аниқланади. 2022 йилнинг январ-декабр ойларида транспорт хизматлари ҳажми 81 006,6 млрд. сўмни ташкил этиб, 2021 йилга нисбатан ушбу хизмат турининг ўсиш суръати 112,4 % ни ташкил этди (3-расм).

Транспорт хизматларининг турлари бўйича таркибига эътиборимизни қаратадиган бўлсак, 2022 йилда автотранспорт хизматлари 10, 3%, ҳаво транспорти 11,4%, қувур транспорти 13,1%, темирйўл транспорти 14,2%, ёрдамчи транспорт фаолияти 51, 0%ни ташкил этган.

⁶ The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>

1.3-расм. 2018-2022 йилларда транспорт хизматлари ҳажми ва ўсиш суръати⁷

Мухтасар қилиб айтганда, иқтисодиётда юк ва бошқа моддий оқимлар захираларини самарали ташкил этиш транспорт инфратузилмаси самарадорлигини ошириш ва ташкилий-иқтисодий муаммоларни ҳал қилиш билан бевосита боғлиқ. Зеро транспорт хизматларининг рақобатбардошлилигини, улардан фойдалана олишни, уларнинг самарадорлиги ва сифатини, хавфсизлиги ва экологик тозаллигини ошириш транспорт соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналиши этиб белгиланганлиги бежиз эмас⁸. Бу ерда албатта, мазкур тизим фаолиятини самарали ташкил этиш лозим, деб ҳисоблаймиз. Транспорт турлари ўртасида кучайиб бораётган рақобатни ҳисобга олган ҳолда транспорт инфратузилмасини самарали ривожлантириш бўйича вазифаларни аниқ белгилаб олишимиз муҳимдир.

Мазкур вазифаларнинг амалга оширилиши ривожланиш индекслари бўйича мамлакат транспорт инфратузилмаси рейтингини дунё миқёсида юқори поғонага кўтаришга хизмат қилади. Транспорт инфратузилмасини ривожлантириш самарадорлигини ошириш бўйича берилган услубиётлар ва ундан келиб чиқувчи хулоса ҳамда тавсиялар транспорт инфратузилмасини ривожлантиришнинг қисқа ва узоқ муддатдаги стратегияларини ишлаб чиқиш

⁷ www.stat.uz ma'lumotlari asosida

⁸ "Transport to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni. 7-modda. 2021-yil 9-avgust, O'RQ-706-son

хамда тизимни модернизация қилиш, бизнес ҳамкорлари билан мувофиқлашув ва интеграциялашув жараёни бўйича ишларни самарали олиб бориш, мижозларга сифатли транспорт хизматлари кўрсатиш ва логистик хизматлар провайдерларининг рақобатбардошлигини ошириш, шу билан биргаликда транспорт инфратузилмаси самарадорлигини ошириш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. The World Bank: World Development Indicators. <http://data.worldbank.org/indicator>.
2. www.stat.uz ma'lumotlari asosida
3. "Transport to`g`risida"gi O`zbekiston Respublikasining Qonuni. 7-modda. 2021-yil 9-avgust, O`RQ-706-son
4. Nekrasov A.G., Sinitsyna A.S. (2020). Digital transformation infrastructure and transportation logistics systems. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 832(1), 1-6. Doi 10.1088/1757-899X/832/1/012052
5. CAMPOS DIEZ CANSECO H. (2018). Digital transformation in the transportation industry: LATAM analysis. Chinoracký R., Čorejová T. (2019). Impact of digital technologies on labor market and the transport sector. Transportation research procedia, 40, 994-1001. Doi 10.1016/j.trpro.2019.07.139
6. L.P. Kurakov, V.L. Kurakov, A.L. Kurakov. "Economics and law: dictionary-reference", Moscow: University and school. 2004, 1071

Алоқа хизматларининг моддий ишлаб чиқариш тармоғи сифатидаги иқтисодий белгиси

А.П.Хазратов - Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти “Рақамли иқтисодиёт” кафедраси катта ўқитувчиси, PhD.

Аннотация ушбу мақолда алоқа хизматларининг иқтисодий табиати унинг тармоқ хусусиятларидан келиб чиқадиган ўзига хос хусусиятларига алоҳида эътибор қаратилган.

Калит сўзлар: алоқа хизматлари, алоқа истеъмолчилари, ахборот узатиш, ахборот йиғиш, қайта ишлаш, хизмат кўрсатиш, техник фойдаланиш.

Аннотация В данной статье особое внимание уделяется экономической сущности услуг связи, что обусловлено ее сетевыми характеристиками.

Ключевые слова: услуги связи, потребители связи, передача информации, сбор информации, обработка, услуга, техническое использование.

Annotation In this article, special attention is paid to the economic essence of communication services, which is due to its network characteristics.

Key words: communication services, communication consumers, information transfer, information collection, processing, service, technical use.

Алоқа хизматлари ижтимоий ишлаб чиқариш тармоқларидан биридир. Алоқа хизматларининг асосий вазифалари – алоқа истеъмолчиларига турли кўринишдаги хабарларни: (хатлар, телеграммалар, телефон суҳбатлари, маълумотлар ва бошқа турдаги маълумотларни узатиш етказиш хизматларини) тақдим этишдан иборат. Турли хўжалик юритувчи субъектлар ҳамда аҳолига ахборот йиғиш, қайта ишлаш ва узатиш бўйича хизматлар кўрсатиш орқали алоқа моддий ишлаб чиқаришнинг барча характерли хусусиятларини намоён этади.

Алоқа хизматларининг фойдаланиш қиймати – ишлаб чиқариш ва ноишлаб чиқариш соҳаларида, одамларнинг жамиятдаги ва шахсий ҳаётларида истеъмол қилинадиган хабарларни узатиш жараёнларининг фойдали самараси ҳисобланади.

Алоқа хизматлари кўрсатиш асносида яратилган қиймат – ялпи ички

маҳсулотга, шунингдек, ушбу маҳсулотнинг зарур ва қўшимча меҳнат билан яратилган даромадларини ташкил этадиган қисмига киритилади.

Алоқа хизматларининг моддий ишлаб чиқариш тармоғи сифатидаги иқтисодий белгиси (саноат ҳамда ишлаб чиқаришнинг бошқа тармоқларига ўхшаш) хизматларни кўрсатиш жараёнида меҳнат воситалари, меҳнат объектлари ҳамда ишчи кучининг иштирок этишидир.

Алоқа хизматларининг иқтисодий табиати унинг тармоқ хусусиятларидан келиб чиқадиган ўзига хос хусусиятлари билан тавсифланади. Яъни:

Биринчидан, кўрсатилаётган хизмат янги моддий маҳсулот эмас, балки хизмат шаклида ахборот узатиш хизматлари жараёнининг якуний фойдали таъсири ҳисобланади.

Иккинчидан, алоқа хизматларини ишлаб чиқариш ва уларни истеъмол қилиш бир вақт ичида рўй беради. Шу сабабдан алоқа хизмати кўрсатиш воситаларини истеъмолчиларга яқинлаштириш, жамоавий (алоқа идоралари, йиғилиш пунктлари) ва якка тартибда (мижозларни қабул қилиш бўлимлари) хизмат кўрсатувчи бўлимларнинг ўзаро бир–бирларига яқинлигини ошириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Учинчидан, ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат объекти сифатида ахборот фақат фазовий силжишга дучор бўлади ва бу жараён орқали ахборот узатишнинг ишончлилиги, уни кўпайтиришнинг аниқлиги ва узатиш жараёнларида унинг истеъмол хусусиятларини тавсифловчи барча сифат ва миқдорий параметрларнинг таъминланиши алоҳида аҳамият касб этади.

Тўртинчидан, алоқа хизматларида ахборотларни узатиш жараёнлари ҳар доим икки томонлама бўлади – ахборотларни жўнатувчи ва жўнатилган ахборотларни қабул қилувчи.

Алоқа хизматлари ишлаб чиқариш жараёнида бир нечта операторларнинг иштироки, бутун мамлакат бўйлаб алоқа объектларини ташкил этиш ва техник фойдаланиш қоидаларига ягона талабларни қўяди. Уларнинг ўзини–ўзи таъминлаши учун алоқа ташкилотлари ўртасидаги хизматлар учун ҳисоб-китоблар тизимини жорий этиш заруриятини келтириб чиқаради.

Кейинги йилларда бутун дунё бўйича алоқа хизматларининг ҳамма тақдимотчилари бир йилда бир неча ўн минг километрлик оптик толали кабелларни ер остига, океанлар, денгизлар, дарёлар тубига, тоннелларга, электр узатиш линиялари бўйича ва коллекторлара ётқизмоқдалар. Жуда катта компаниялар, жумладан IBM, Lucent Technologies, Notel, Corning, Alcoa Fujikura, Siemens, Pirelli компаниялари оптик толали технологиялар соҳасида интенсив тадқиқотлар олиб боришмоқда.

Энг прогрессив технологиялар қаторида зич спектрли мультиплексирлашиш DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) ва ноль бўлмаган аралаш дисперсияли толали True Wave (Lucent Technologies) ёки DWDM сигналени узатиш учун махсус мўлжалланган SMF-LS (Corning) толаларини кўрсатиш мумкин.

Алоқа хизматлари орқали ахборотларни тез ва сифатли айланишини таъминлаш бугунги кунда мамлакат иқтисодиёти, тараққиёти ҳамда равнақининг бош мезонига айланиб улгурди.

Алоқа хизматлари соҳасини жадал суръатлар билан ривожлантириш мамлакат иқтисодиётида амалга оширилаётган таркибий ўзгаришлар ҳамда иқтисодий ислоҳотларнинг бош йўналишларидан бири ҳисобланади. Бу йўналиш нафақат мамлакатни рақамлаштирилган жамиятга айлантириш учун хизмат қилади, балки у мамлакат иқтисодини ривожланган давлатлар даражасига кўтариш учун етакчи драйвер вазифасини ҳам бажаради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, ПФ-6079-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 апрелдаги “Рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4699-сон Қарори.
2. Wilbur Schramm: Portrait of a Development Communication Pioneer. Communicator, 1987. 21 (1-4), 18-22.
3. Melkote S.R. Communication for Development in the Third World. New Delhi: Sage Publications.1991.
4. Hazratov A.P. Die rolle der kommunikationsdienste im wirtschaftlichen und sozialen leben unserer gesellschaft. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities ISSN 2749-0866. Vol.1 Issue 1.1 Economical sciences. <http://berlinstudies.de/>.(08.00.00; №12)

5. Hazratov, A. (2022) "Communication services as one of the fastest developing and profitable segments of the economy," *Economics and Innovative Technologies*: Vol. 2022: No. 1, Article 3. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/iqtisodiyot/vol2022/iss1/3>. (08.00.00; №12)
6. **Hazratov Abror. The Role of Digital Economic Technologies in the Development of Communication Services in Uzbekistan.** *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)* Volume 5 Issue 4, May-June 2021 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470
7. Hazratov A.P. (2021). The history of communication services service system development. *International Journal of Trends in Commerce and Economics* ISSN: 2349-543X, VOL.11(Issue-1), 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770118>
8. Hazratov A.P., & Haqnazarova Y. (2021). The importance of electronic trade in the age of digital economy. *International Journal of Trends in Commerce and Economics* ISSN: 2349-543X, VOL. 11. (Issue 1), 8–10. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770140>

Аррали жин тезлатгичининг статик ҳисоби

Умаров Акмал Акпаралиевич

Доцент PhD НамМТИ

Наманган Узбекистан

Кенжаева Муаззам Исроилжон қизи

таянч докторант НамМТИ

Наманган, Узбекистан

Аннотация. Тезисда аррали жин ишчи камерасига ўрнатилиши тавсия этилаётган тезлатгичга таъсир этиши мумкин бўлган кучлар SolidWorks дастури ёрдамида аниқланган.

Тадқиқотларимизда аррали жин ишчи камерасига тезлатгич ўрнатиш таклиф этилган бўлиб, у қанча ташқи юкланишлар таъсирида ишлашини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга. Тезлатгич деталларининг мустаҳкамлиги ва бикрлиги етарлича бўлса, бу жинлаш жараёнини ёмонлашишига, тола ва чигитнинг сифатини бузилишига олиб келиши мумкин. Шунинг учун тезлатгич вали, ҳалқалари ва планкаларининг куч ҳисобларини бажариш зарур.

Тезлатгичга таъсир этувчи юкланишларнинг ҳисоб схемаси 1-расмда келтирилган. Тезлатгич валини енгиллаштириш мақсадида, уни қалин деворли қувурдан тайёрланди. Тезлатгич валига таъсир этувчи ташқи юкланишларга қуйидагилар киради: [1, 2]

- таянчлар орасидаги валга таъсир этувчи тенг тақсимланган юкланиш

$$q_1 = \frac{G_{val} + G_{XAV} + G_{pl} + G_{hal}}{l_0},$$

бу ерда: G_{val} – таянчлар орасидаги вал оғирлиги, кг (13 кг);

G_{XAV} – хомашё валиги оғирлиги, кг (тезлатгич ишчи камера ўртасида ўрнагани учун, ярми қабул қилинди, 50 кг);

G_{pl} – планкалар оғирлиги, кг ($3,6 \cdot 4 = 14,4$ кг);

G_{hal} – ҳалқалар оғирлиги, кг ($0,3 \cdot 6 = 1,8$ кг).

- валнинг консол қисмида тенг тақсимланган юкланиш q_2 ;

- мотор-редукторнинг буровчи momenti M_b .

1-расм. Тезлатгич ваи ва унга таъсир этувчи юкланишларнинг ҳисоб схемаси

Тезлатгичга таъсир этаётган буровчи момент M_b

$$M_b = 9550 \cdot \frac{N}{n} \quad \text{Nyuton} \cdot m,$$

бу ерда: N – тезлатгичга узатилувчи кувват ($N = 0,75 \text{ kVt}$);

n – тезлатгичнинг айланиш тезлиги ($n = 60 \text{ ayl / min}$).

$$M_b = 9550 \cdot \frac{0,75}{60} \approx 120 \quad \text{Nyuton} \cdot m.$$

Ҳисоб учун SolidWorks компьютер дастурининг Simulation пакетидан фойдаланамиз. Бунда тезлатгичнинг деталлари ўлчамлари бўйича 3D да алоҳида чизиб чиқилди, материаллари танланди ва йиғма ҳосил қилинди.

2-расм. Тезлатгичнинг 3D модели

q_1 , q_2 ларни аниқлаш учун SolidWorks нинг **Анализировать** функцияси **Массовые характеристики** дан фойдаланиб аниқланди.

Ҳисобни осонлаштириш учун ҳалқалар, планкалар ўрнига q_1 дан, валнинг муфта таги ўрнига q_2 дан фойдаланамиз (3-расм). Дастурни ўзи оғирлик массасини таъсир этувчи юзага тақсимлайди.

3-расм. Тезлатгич валига кучларни қуйилиши

Валнинг муфта таги қисмини танлаймиз ва $M_b = 120 \text{ N} \cdot \text{m}$ ни ёзамиз.

4-расм. Тезлатгич валига буровчи моментни қуйилиши

Валимизнинг эпюралари рангли тасвирланган (5-8-расмлар). Чап томонда **Результаты** (натижалар) да **Напряжение** (кучланиш), **Перемещение** (қўчиш), **Деформация** ва **Запас прочности** (мустаҳкамлик захираси) лар

келтирилган. Ўнг томондаги рангли графикда уларнинг қийматлари келтирилган.

5-расм. Тезлатгичнинг кучланиш эпюраси

6-расм. Тезлатгичнинг кўчиш эпюраси

7-расм. Тезлатгичнинг деформация эпюраси

8-расм. Тезлатгичнинг мустаҳкамлик захираси эюраси

Графиклардан мустаҳкамлик захираси коэффициентининг энг кичик қиймати 8,8 га тенг эканлиги ва кўрсаткич валнинг муфта ўрнайдиған қисмидалигини кўришимиз мумкин. Валлар учун бу коэффициент $[n] \geq 1,5 \div 2,5$ бўлиши етарли. Демак, тезлатгичимиз вали қуйилған талабга жавоб берди.

Адабиётлар

1. Г.И.Мирошниченко. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. М., «Машиностроение», 1972. 486 с.
2. Под общ. ред. А.И.Макарова. Основы проектирования текстильных машин. М., «Машиностроение», 1976, 416 с.

STATE AND LAW

“Kibermakon” tushunchasi huquqiy tahlili va unga nisbatan qo’llaniladigan huquq

Правовой анализ понятия «киберпространство» и применимого права к нему

Legal analysis of the concept of “cyberspace” and the law applicable to it

Olimova Zarina Baxodirovna
Tadqiqotchi

ANNOTASIYA

Mazkur tadqiqot “Kibermakon” tushunchasini ta’riflashga qaratilgan ilmiy baxslarni yoritadi, shuningdek kibermakonga nisbatan qo’llaniluvchi huquqni aniqlashda turli yondashuvlarni tahlil qiladi. Maqolada tahlil qilingan ma’lumotlar natijasi sifatida, muallif o’zining ilmiy hulosalari bilan bo’lishadi.

Kalit so’zlar: kibermakon, internet, informatsion texnologiyalar, kiber jinoyat, geografik hudud, transchegaraviylik, xavo kengligi, kosmik kenglik, Antarktida.

АННОТАЦИЯ

Данное исследование изучает научные дебаты, направленные на определение понятия «киберпространства», а также анализирует различные подходы к определению права, применимого к киберпространству. На основании осуществленных анализов, автор делится своими научными выводами.

Ключевые слова: киберпространство, Интернет, информационные технологии, киберпреступность, географическая территория, трансграничность, воздушное пространство, космическое пространство, Антарктида.

ANNOTATION

Current study examines the scientific debate aimed at defining the concept of “cyberspace” and also analyzes the various approaches to defining the law applicable to cyberspace. Based on the analyzes which was carried out, the author shares his scientific conclusions.

Keywords: Cyberspace, Internet, information technology, cybercrime, geographical territory, transborder Ness, airspace, cosmic space, Antarctica.

Kibermakon zamonaviy dunyodagi kundalik hayotning fundamental fenomeni sifatida ommaviy tan olingandir. Bugungi kunda Kibermakonning xalqaro siyosat, xavfsizlik, iqtisod va ijtimoiy hayotdasi ahamiyati yaqqol sezila boshladi.

Kibermakon fenomeni XX asrda paydo bo'lganligiga qaramay, unda amal qiluvchi xalqaro huquqiy rejim masalalarida bir to'htamga kelingani yo'q.

Kibermakon tushunchasi huquqiy maydonda yaqin kunlardan buyon qo'llana boshladi. Ko'p olimlar mazkur termin birinchi bor 1981 yilda yozuvchi U. Gibson tomonidan o'zining "Xromni yoqish" (Burning chrome) asarida qo'llanilganligini takidlashadi. Kibermakon termini etimologik nuqtai nazardan kibernetika bilan bog'liqdir.⁹

"Kibermakon" atamasi ikki so'zdan iborat: "kiber" elektron axborot va kompyuter texnologiyalarini anglatadi. "makon" esa - o'zaro bog'langan tizimlar va tegishli infratuzilma orqali ma'lumot olish uchun elektron texnologiya tomonidan yaratilgan haqiqiy hudud ma'nosini beradi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak "Kibermakon" jismoniy va virtual ob'ektlar, apparat ta'minoti vositalari (Hardware)ning va dasturiy ta'minot (software) ning, ya'ni dunyodagi barcha kompyuter tarmoqlari, shuningdek "internet" tarmog'i va boshqa internetga ulanmagan tarmoqlarning o'ziga xos rejimidir.¹⁰

Kibermakon tushunchasi nisbatan yangi tushuncha bo'lib, uni tartibga solishda aynan bir yerdagi normalarni qo'llab bo'lmasligini ko'rsatadi. Ko'pgina adabiyotlarda va olimlarning izlanishlarida kibermakon tushunchasi Internet bilan almashtiriladi. Buning asosiy sababi esa yagona ta'rifning mavjud emasligidir. Hususan, Amerikalik olim F.D. Karamer o'zining ilmiy ishlarida 28 ga yaqin ta'riflarni keltiradi. Fransuz mutaxassisi S.I. Loran "Kibermakonni siyosiy kontekst bilan chambarchas bog'langan sotsial-texnik voqelik" deb izohlaydi.¹¹ D.E.

⁹<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>

Norbert Wiener. Cybernetics or control and Communication in the animal and the machine/Herman & Cie Editeurs. Paris: The Tecnology Press, Cambridge: Mass., John Wiley&Sons Inc., New York, 1948

¹⁰ К.А. Иванова I, М.Ж. Мылтыкбаев, Д.Д. Штодина. Понятие киберпространства в международном праве. Law Enforcement Review 2022, vol. 6, no. 4, pp. 32–44

¹¹ Киберпространство как стратегический инструмент социальной инженерии. URL: <https://whatisgood.ru/theory/analytics/kiberprostranstvokak-strategicheskoy-instrument>

Dobrinskiy “kibermakon” har qanday information texnologiyalarning faoliyatining mahsuli deb ta’riflaydi.¹²

AQSH Kongressining tadqiqotchilari “Kibermakon”ni jismoniy va geografik joylashuvidan qat’i nazar kompyuterlar va telekommunikatsiyalar asosida yaratilgan odamlar o’rtasidagi barcha turdagi aloqalarni qamrab oluvchi voqelik sifatida izohlashni taklif etishadi.¹³ Mazkur tushunchaning yana bir muhim hususiyati bu “Kibermakon” chegaraga ega emasligidir. U transchegaraviy hususiyatga ega. Aynan shu hususiyat bugungi kunda huquqni qo’llash va yurisdiksiya masalalarida muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Olimlar Heyke Kriger va Jordge Holte kibermakonni huquqiy tartibga solish o’rnatilgan xalqaro huquqiy tartib uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkinligini o’z ishlarida eslatib o’tishadi.¹⁴

Xalqaro huquq tajribasida havo va kosmos kengliklari bilan bog’liq shunga o’xshash muammolar bilan to’qnashgan edi. Bugungi kunda yuridik adabiyotlarda “Kibermakon”ni huquqiy tartibga solish mexanizmi oid masalalarni xal qilishda turli yondashuvlar mavjuddir¹⁵.

Jumladan, birinchi yondashuv “kibermakon”ni havo va suv kengliklari kabi umumiy hudud sifatida qabul qilishni va ushbu hududga nisbatan Antarktika va boshqa umumiy hududlarga oid qoidalar amal qilishini taklif etadilar.

Ikkinchi yondashuv, biror bir oqibat keltirib chiqaruvchi xatti harakat sodir etilgan davlatning yurisdiksiyasi qollanilishini yoqlashadi. Lekin buni amalga oshirish, yuqori texnologiya va imkoniyatlarning mavjudligiga qaramay o’ziga xos qiyinchilik tug’diradi.

Uchinchi yondashuv bu “Kibermakon” dagi yurisdiksiyani davlatlar o’rtasidagi kelishuvlar va xalqaro huquqiy hujjatlar bilan amalga oshirishni taklif etadi. Ushbu

¹² Добринская Д.Е. Киберпространство: территория современной жизни // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18 «Социология и политика». – 2018. – Т. 24. - № 1. - С. 58.

¹³ Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сете-центрических войнах начала XXI века. - СПб.: Научное издание, 2017. - С. 237

¹⁴ 11. Krieger H. The International Rule of Law: Rise or Decline? / H. Krieger, G. Nolte, A. Zimmermann. – Oxford: Oxford University Press, 2019. – 378 p. – DOI: 10.1093/oso/9780198843603.001.0001.

¹⁵ Ансельмно Э.Л. Киберпространство в международном законодательстве: опровергает ли развитие интернета принцип территориальности в международном праве? // Экономические стратегии. - 2006. № 2. С 24-31.

yondashuv boshqalariga nisbatan ratsional yechim bo'lishi mumkinligiga qaramasdan, o'ziga xos kamchiliklarga egadir. Jumladan davlatlarning o'zaro siyosiy aloqalariga qattiq bog'liqligidir.

Bugungi kunda kibermakon eng ommalashgan fenomen bo'lishiga qaramay, uning aniq bir kelishib qabul qilingan ta'rifi mavjud emas, shuningdek unga nisbatan qo'llaniluvchi huquq aniq belgilanmagan. Yuqorida tahlil qilingan ma'lumot va fikrlardan kelib chiqib shuni takidlash joizki, Kibermakon tushunchasi hali to'liq shakllanib ulgirmagan va uni tartibga soluvchi huquqiy tizim yaratilishiga katta ehtiyoj bor.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi
3. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksi
4. M.I. Inozemtsov, A.V. Nektov. Zarubejniye dissertatsii po sifrovomu pravu: statisticheskiy i bibliograficheskiy obzor
5. Turdialiyev M.P. Правовое понятие и сущности цифрового права в практике Узбекистана и России. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*.
6. Добринская Д.Е. Киберпространство: территория современной жизни // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18 «Социология и политика». – 2018. – Т. 24. - № 1. - С. 58.
7. Макаренко С.И. Информационное противоборство и радиоэлектронная борьба в сетевых войнах начала XXI века. - СПб.: Научно-технологические технологии, 2017. - С. 237
8. Krieger H. *The International Rule of Law: Rise or Decline?* / H. Krieger, G. Nolte, A. Zimmermann. – Oxford: Oxford University Press, 2019. – 378 p. – DOI: 10.1093/oso/9780198843603.001.0001.
9. Ансельмно Э.Л. Киберпространство в международном законодательстве: опровергает ли развитие интернета принцип территориальности в международном праве? // *Экономические стратегии*. - 2006. № 2. С 24-31.
10. К.А. Иванова¹, М.Ж. Мылтыкбаев, Д.Д. Штодина. Понятие киберпространства в международном праве. *Law Enforcement Review* 2022, vol. 6, no. 4, pp. 32–44
11. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE>
12. Киберпространство как стратегический инструмент социальной инженерии.
URL: <https://whatisgood.ru/theory/analytics/kiberprostranstvokak-strategicheskij-instrument>

CONTENTS

BIOLOGICAL SCIENCE

Begmatova M.X. Uralova S.U. - Phytochemical composition of cultured *H. Elongatum*.3

PEDAGOGICAL SCIENCE

Файзиева Гульзода Улугбековна. - “Талант – высокий уровень способностей человека к определенной деятельности”.6
Ibadullaev A.A. - Organization of problem-based learning based on research activities.10
Jaliev Turdibek. - Regulatory and legal bases of formation of socially active citizenship competence.13
Shodiyev Pyosjon Narziqul o`g`li. - Bo`lajak o`qituvchilarda konfliktologik kompetentlikni rivojlantirishning mezon va darajalari.16
Рахманова М.У. - Учебно-познавательная деятельность будущих учителей в процессе самостоятельной работы педагогические условия развития компетентности.20
Жалолова Покиза Музаффаровна. – Методика применения электронных образовательных ресурсов при обучении будущих учителей проектированию и проведению уроков физики.23

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

Abdulatif Abdimuradovich Rakhimov. - Methodological guidelines for studying success motivation.26
Абдукахорова Шахноза. – Наличие эмоционально-фрустрационных характеристик у подростков с дефектами слуха.30

ECONOMICAL SCIENCE

Daniyarov S.S. -Modern solutions for product quality control and management in food safety..34
Ж.А.Хайдаров. - Имконият кўрсаткичлари минтақанинг иқтисодий фаолият учун яроқлилигини ўлчайдиган кўрсаткичдир.38
А.П.Хазратов - Алоқа хизматларининг моддий ишлаб чиқариш тармоғи сифатидаги иқтисодий белгиси.43

TECHNOLOGICAL SCIENCE

Умаров Акмал Акпаралиевич, Кенжаева Муаззам Исроилжон қизи. - Аррали жин тезлатгичининг статик ҳисоби.47

STATE AND LAW

Olimova Zarina Baxodirovna - “Kibermakon” tushunchasi huquqiy tahlili va unga nisbatan qo`llaniladigan huquq.42